

В.Е. ГАВРИЛОВА

**Концепция здоровьесбережения в условиях
дорогих денег в РФ***

Аннотация. Стремительное расчеловечивание, которое мировое сообщество переживает в условиях внедрения так называемого искусственного интеллекта (ИИ), затрагивает все стадии воспроизводства. Производство и распределение экономических благ первой необходимости сбросили товарную форму и превратились в геополитический инструмент перераспределения ресурсов на новом витке концентрации капитала, мирового богатства и милитаризма. При этом системообразующий экономический ресурс в виде человека труда находится в угнетенном состоянии по многим параметрам как монетарного, так и немонетарного типа. Целью данной статьи является анализ деструктивной роли денег как инструмента связывания ресурсов и их влияния на качество жизни людей. В статье делаются выводы о необходимости разработки концепции здоровьесбережения людей в условиях «дорогих денег».

Ключевые слова: деньги, уровень жизни, качество жизни, здоровьесберегающие технологии.

Abstract. The rapid dehumanization that the world community is experiencing in the context of the introduction of so-called artificial intelligence (AI), affecting all stages of reproduction. The production and distribution of essential economic goods has shed its commodity form and turned into a geopolitical instrument for the redistribution of resources in a new round of concentration of capital, global wealth and militarism. At the same time, the system-forming economic resource in the form of a working person is in a depressed state according to many parameters of both monetary and non-monetary types. The purpose of this article is to analyze the destructive role of money as a tool for binding resources and its impact on people's quality of life. The article draws conclusions about

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Концепция здоровьесбережения в условиях дорогих денег в РФ // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 59— 67. DOI:

the need to develop a concept for saving people's health in conditions of expensive money.

Keywords: money, standard of living, quality of life, health-saving technologies.

УДК: 336.012.23

ББК: 60.95

В формирующейся системе нового капитализма человеку отводится, скорее, роль объекта для экспериментов нейролингвистического, биологического, когнитивного направлений, а не роль здорового активного творца. Напомним, что общее здоровье человека невозможно без его основы — здоровья психического, под которым понимается такое состояние, которое позволяет реализовывать индивидуальные способности, противостоять социальным стрессам и вносить свой вклад в развитие общества. Понятно, что минимально необходимым условием психического здоровья является состояние такого благополучия, при котором каналы получения благ функционируют автоматически и позволяют удовлетворять не только базовые, но и социальные, духовные потребности, а также потребности принадлежности к социуму.

В этих условиях деньги следует рассматривать не в привычном, узком смысле как особый выделенный товар, а в широком смысле — как систему инструментов, необходимых для связывания всех ресурсов, в том числе и для снижения давления транзакционных издержек на процессы ценообразования. В этом смысле деньги — это особый инструмент воспроизводства человека в социально-экономической системе.

Однако современные деньги не находятся в эффективном (сбалансированном) состоянии и не выполняют конструктивные функции, обеспечивая такое взаимодействие экономических ресурсов, которое приводит к улучшению качества жизни людей, к исправлению демографических диспропорций, а не к пресловутому росту ВВП. Представленное понимание конструктивности денег подкрепляется таким показателем, как их цена: дешевыми деньгами формально считаются платежные инструменты, которые можно получить займы под низкий процент. В этом плане в РФ деньги очень дорогие, и в

течение 2024 г. демонстрировали устойчивую тенденцию к росту цены.

Современные деньги как инструмент связывания всех типов экономических ресурсов весьма отчетливо демонстрируют свою деструктивную роль, которая проявляется в обслуживании разрушающейся модели воспроизводства капитала, основу которой составляет механизм создания и воспроизводства «дорогих денег» у экономических оппонентов. Механизм «дорогих денег» призван создать в странах и регионах, выполняющих роль донора для мирового капитала, таких экономических отношений, которые приводят к неоправданному увеличению цен на освоение собственных естественных ресурсов, их практически бесплатному вывозу; к деградации основного капитала и демографическим провалам; к потерям ряда конкурентных технологий (машино-, авиастроение), что имеет неизбежным следствием увеличение цены жизни в виде суженного доступа к общественным благам и падению качества жизни, в основном в виде роста числа тяжелых заболеваний и низкой продолжительности жизни населения. Эти глубинные процессы запускаются и на поверхности экономических отношений выглядят как запредельные (или запретибельные?) процентные ставки как для физических, так и для юридических лиц (табл. 1).

Таблица 1

Динамика ключевой ставки в разных странах мира в 2025 г.

Страна	Процентная ставка (%)
Япония	0,5
Швейцария	0,5
Китай	3,1
Зона евро	3,15
США	4,5
Великобритания	4,75
Индия	6,5
Бразилия	12,25
Россия	21,0
Аргентина	32,0
Турция	47,5

Источник: [4,1].

В то же время обмен и потребление как товаров Гиффена ($E^D_p < 1$), т. е. товаров с низкой ценовой эластичностью, так и нормальных товаров ($E^D_p = 1$), ценовая эластичность которых равна единице, осуществляется исключительно в условиях олигополии, ограниченной олигопсонией. Следовательно, не может быть и речи о рыночном варианте ценообразования применительно к товарам массового спроса и удовлетворению реальных потребностей большинства населения планеты. Это означает, что концентрация ресурсов и собственности, описанная в трудах классиков политической экономии и подтвержденная логикой развития капитала как всеобщего отношения, достигла своей кульминации.

Но капитал не собирается самоуничтожаться и ищет способы своей трансформации для своего дальнейшего функционирования. Такая трансформация требует новаций, которые позволят капиталу, сохранив предельную концентрацию мирового богатства у закрытой малочисленной социальной группы, частично изменив и форму, и содержание эксплуатации, создать условия для смены общественных отношений. На роль такой новации в современных условиях, на наш взгляд, идеально годится такой инструмент, как искусственный интеллект.

В этой связи возникает вопрос: а можно ли некий набор как общедоступных, так и специальных алгоритмов, который имитирует когнитивные способности человека в решении нехитрых задач, именовать «искусственным интеллектом»? На наш взгляд, то, что так бурно внедряется в сферу коммуникации, медицинской диагностики, в сферу услуг формата «G2P», то, что являет собой продуцирование культуроподобных объектов, «научных» исследований, юридических консультаций и т. п., следует понимать исключительно как «имитацию интеллекта».

Этот имитационный искусственный интеллект (ИИИ), который, как известно, является ровно тем, что в него было заложено создателем, сегодня опасен такими очевидными проявлениями, как: вероятностный рукотворный хаос на рынке трудовых ресурсов, угроза военных столкновений между регионами, государствами, территориями, службами, а также техногенными разрушениями на всех уровнях. Имитационный искусственный интеллект приводит в движение

виртуальный капитал, придавая ему дополнительное ускорение в сегменте фондового рынка. В конце января 2025 г. китайская компания DeepSeek, являясь открытым конкурентом ChatGPT, представила свою модель искусственного интеллекта, тем самым открыв череду вероятных банкротств традиционных европейских технологических лидеров. Так, акции компании-производителя чипов ASML Holding в Амстердаме упали на 10%, а акции Nvidia, которые торгуются в Германии, потеряли 9,35% [1, 1].

Однако не менее серьезную опасность ИИИ несет по отношению к ментальному здоровью той части населения планеты Земля, которая живет в парадигме критического мышления, является думающими, анализирующими, реагирующими на явные и латентные деформации общественного сознания людьми. Дело в том, что интенсивность изменений, связанных с ростом применимости нейросетей, настолько стремительно меняет картину мира, что на фоне практически полного отсутствия достоверной информации возникает тревожное состояние как «новая ментальная нормальность».

Очевидно, что и для тех, кто по разным объективным (пороговые возрастные значения, доступность образования, информации) и субъективным (девиантность в результате зависимых состояний, маргинальность) причинам не может быть отнесен к интеллектуальному ядру человечества, ИИИ также меняет картину мира и приводит к удорожанию жизни.

При этом неясно, как будет (и будет ли?) осуществляться компенсация очевидного роста стоимости жизни, а часто и выживания для социально уязвимых категорий граждан, в результате неисключаемости нейросетей из повседневной практики, перспектив взыскания убытков в случаях с летальным исходом в медицинской практике, неверных юридических решений и т. п. Косвенным доказательством обязательного подорожания уровня жизни вследствие применения алгоритмов на основе искусственного интеллекта является аналогия с примером повсеместного внедрения эквайринга, который не может не приводить к общему росту цен (табл. 2). Напомним, что эквайринг — это услуга коммерческого банка по зачислению на счет торговой организации средств с пластиковых карт, смартфонов или часов с NFC-модулем при покупке товара; эквайринговые платежи осуществляются через банковский терминал в магазине и при доставке товара или через сайт в интернет-магазине.

Таблица 2

Тарифы на торговый и интернет-эквайринг в 2025 г.

Банк	Торговый эквайринг	Интернет-эквайринг	QR-платежи
Т-банк	от 1,2 %	индивидуально	от 0,4 %
Россельхозбанк	0 %	от 1%	индивидуально
Промсвязьбанк	от 1,49%	от 0,9%	от 0,75%
СДМ Банк	от 2%	от 2,1%	0,2, 0,4, 0,7%
МТС Банк	от 1%	индивидуально	индивидуально

Источник: [5].

Причинами постоянной тревоги в результате повсеместного проникновения технологий искусственного интеллекта являются не только ценовые факторы. Гораздо более серьезным выглядит список очевидных проблем, опыта решения которых у общества еще не было. Так, за бортом изменений в законодательстве практически всех стран мира остается проблема отсутствия субъектности, следовательно, и ответственности со стороны актора, провозглашенного как искусственный интеллект. Нет понимания ситуаций, связанных с неприкосновенностью и защищенностью частной собственности, а также с банкротством как физического, так и юридического лица по вине нейросетей и в целом искусственного интеллекта.

Указанная «новая ментальная нормальность», или стойкое депрессивное состояние, угнетающее личность, является очевидным источником роста большого числа так называемых «психосоматических», сердечно-сосудистых заболеваний, а также критического «омоложения» и распространения сахарного диабета. На начало 2020 г. в РФ насчитывалось свыше 5 млн больных сахарным диабетом (и в них более 50 тыс. детей) [6]. При этом прирост числа заболевших увеличивается, и в 2023 г. впервые он был диагностирован на уровне 200 тыс. случаев.

В 2023 г. началась реализация федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» [2, 1], основными целями которого были

названы ранняя профилактика и эффективное лечение этого заболевания. В результате на закупку потребительских медицинских изделий было потрачено в несколько раз меньше средств, чем должны были выделить, согласно предварительным экономическим оценкам, на реализацию проекта в 2023 г., а рынок тест-полосок для глюкометров и систем непрерывного мониторинга глюкозы стал критически дефицитным.

Согласно Реестру российской промышленности, в России отечественные глюкометры представлены лишь 4 моделями производства фирмы «Элта», которая изготавливает и все расходные материалы к ним. В 2023 г. 25% тест-полосок от всего объема закупок было приобретено аптечными сетями, поликлиниками и стационарами у российского производителя. При этом наращивание объема закупок замедлилось за последние 4 года, несмотря на возрастающее число больных этим грозным заболеванием. Частично это можно объяснить международными санкциями, ростом стоимости доллара США и евро. В этих условиях стоимость товаров зарубежных производителей в российской валюте растет, что приводит к меньшему количеству купленных товаров на выделенное для этих целей бюджетное финансирование. Кроме того, к значительному росту цен на медицинские изделия приводит параллельный импорт товаров, попавших под санкции.

В России достаточно творческих ресурсов, в том числе талантливой молодежи, которой небезразлична судьба страны. Так, в Московском университете на кафедрах высокомолекулярных соединений и химической энзимологии ведется работа по изучению свойств полимер-ферментных покрытий на проводящих поверхностях, которые на порядок удешевят себестоимость отечественных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Однако нужны дорогостоящие клинические испытания, поиск инвестора для запуска серийного производства, институциональные согласования, колоссальная работа по уменьшению бюрократической инерции — словом, титанический труд по минимизации транзакционных издержек. А они, издержки, как известно, характерны для рыночного механизма, который, как мы указали выше, находится на терминальной стадии своего развития. Или на развилке. Одним из вариантов может стать путь дегенерации человека с помощью гигантских денежных ресурсов, ак-

кумулятивных в руках десятков семейных кланов. Другой сценарий предполагает возврат человека к самому себе в самом высоком гуманистичном формате.

В этой связи сохранение человека как существа разумного, как творца, мыслителя и созидателя предполагает осуществление серьезных инвестиций не только в поддержание здоровья человека как данного биологического вида в рамках привычных программ и систем социальной поддержки, но и невиданные затраты по возвращению нормального образа жизни семьи минимум в горизонте двух-трех поколений. В этой связи концепция здоровьесбережения в России, пока еще не оформленная системно, но уже реализуемая в виде мер поддержки семьям с детьми, предпенсионерам и пенсионерам, бесплатного среднего и высшего образования, должна включать все возможные виды защиты населения от информационного воздействия со стороны имитирующих интеллектуальные решения технологий.

Литература

1. Акции технологических компаний рухнули из-за успеха китайского конкурента ChatGPT: URL: <https://finance.mail.ru/2025-01-27/akcii-tehnologicheskikh-kompaniy-ruhnuli-iz-za-uspeha-kitayskogo-konkurenta-chatgpt-64611799/?from=swap&swap=3> (дата обращения: 28.01.25).

2. В стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета: URL: <https://rkob.ru/rus/klinika/novosti/obshchie-novosti/v-strane-registriruetsya-okolo-240-000-novykh-sluchaev-diabeta-chem-pomozhet-federalnyj-proekt-borba-s-sakharnym-diabetom> (дата обращения: 28.01.25).

3. Как искусственный интеллект повлияет на ментальное здоровье человека: URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/485996-kak-iskusstvennyj-intellekt-povliaet-na-mental-noe-zdorov-e-celoveka> (дата обращения: 28.01.25).

4. Процентная ставка — список стран: URL: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate> (дата обращения: 28.01.25).

5. Тарифы на эквайринг в 2025 году: URL: <https://vse-zaimyonline.ru/business/acquiring> (дата обращения: 28.01.25).

6. Число россиян с сахарным диабетом выросло до 5,1 млн.: URL: <https://tass.ru/obschestvo/9798447> (дата обращения: 28.01.25).

References

1. Aкции технологических компаний рухнули из-за успеха китайского конкурента ChatGPT: URL: <https://finance.mail.ru/2025-01-27/akcii-tehnologicheskikh-kompaniy-ruhnuli-iz-za-uspeha-kitayskogo-konkurenta-chatgpt-64611799/?from=swap&swap=3> (data obrashcheniya: 28.01.25).
2. В стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета: URL: <https://rkob.ru/rus/klinika/novosti/obshchie-novosti/v-strane-registriruetsya-okolo-240-000-novykh-sluchaev-diabeta-chem-pomozhet-federalnyj-proekt-borba-s-sakharnym-diabetom> (data obrashcheniya: 28.01.25).
3. Как искусственный интеллект повлияет на mental'noe zdorov'e cheloveka: URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/485996-kak-iskusstvennyj-intellekt-povliaet-na-mental-noe-zdorov-e-cheloveka> (data obrashcheniya: 28.01.25).
4. Procentnaya stavka — spisok stran: URL: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate> (data obrashcheniya: 28.01.25).
5. Tarifny na ekvajring v 2025 godu: URL: <https://vse-zaimyonline.ru/business/acquiring> (data obrashcheniya: 28.01.25).
6. Chislo rossiyan s saharnym diabetom vyroslo do 5,1 mln.: URL: <https://tass.ru/obschestvo/9798447> (data obrashcheniya: 28.01.25).

Д.Ю. ЖДАНОВ

Особенности использования и регулирования криптовалюты в России*

Аннотация. В статье идет речь об особенностях использования, эмиссии и регулирования криптовалюты в России; рассматриваются возможности и сценарии внедрения криптовалют и их производных в национальную финансовую систему таким образом, чтобы

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жданов Д.Ю. Особенности использования и регулирования криптовалюты в России // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 67— 89. DOI: